

УДК 31.25.19

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ ЧЕРЕЗ ПОЛУЧЕНИЕ БИОПЛАСТИКА

Д.М. КРЫКБАЙ, К.Е.ЕЛУБАЕВА, Е. ЖУМАГАЗЫКЫЗЫ

Студенты НАО «Шәкәрім университет», г. Семей, республика Казахстан

Научные руководители - **Б.С.ГАЙСИНА, Г.У.ИМАНКУЛОВА**

Аннотация: В данной научной работе рассмотрены пути развития зелёной химии через получение биопластика на основе крахмала. В ходе исследования были оценены физико-механические свойства, растворимость и экологическая эффективность биопластиков, полученных из кукурузного и картофельного крахмала. Сравнительно изучены их свойства растворимости в воде и органических растворителях. Результаты исследования показали, что биопластики являются экологически безопасными материалами, производимыми из возобновляемого сырья. Эти биоматериалы вносят значительный вклад в охрану окружающей среды и устойчивое развитие.

Ключевые слова: биопластик, биоразложение, крахмал, зелёная химия, экология.

Пластик сегодня стал одним из наиболее широко используемых материалов в мире. Только полиэтиленовых пакетов ежегодно используется более десяти миллиардов штук. Полимерные изделия широко применяются в быту. Конечно, у пластика есть неоспоримые преимущества – он лёгкий и прочный. Однако, несмотря на все привлекательные свойства, у пластика есть и множество недостатков.[1] Основные две проблемы заключаются в следующем: во-первых, пластиковые изделия производятся из не возобновляемых природных ресурсов – нефти, угля, газа; во-вторых, их долговечность – с одной стороны, полезное свойства, но с другой стороны, именно эта особенность превращает пластик в серьёзную угрозу для экологии всей планеты.[2,3]

Несмотря на растущий спрос на пластик, увеличивается и объём его не разлагаемых отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды. Пластик действительно несёт катастрофические последствия для природы! По данным ООН, пластиковые отходы ежегодно становятся причиной смерти примерно одного миллиона морских птиц.[4]

Таким образом, к концу XX века проблемы, связанные с использованием пластика, побудили многих учёных искать материалы, аналогичные по свойствам пластмассе, но способные разлагаться под действием бактерий и производимые из возобновляемых ресурсов, например, из растений.

Поскольку для нас важны экология нашей планеты и жизнь маленьких существ, мы стремимся внести свой вклад в решение проблемы загрязнения планеты синтетическими отходами.[5]

Актуальность исследования: на сегодняшний день экологические проблемы, вызванные традиционными пластиками, вызывают серьёзную обеспокоенность. Пластиковые отходы не разлагаются в природе на протяжении длительного времени, что, в свою очередь, негативно сказывается на экосистеме. [6,7]. Биопластик — это биоразлагаемый материал, производимый из природного сырья, использование которого позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, рациональное использование природных ресурсов и работа с возобновляемым сырьём являются одними из актуальных задач современности [8,9].

Цель исследования

Получение экологически безопасных и пригодных к переработке биопластиков из двух различных видов крахмала.

Задача исследования

- Экологическая безопасность – биопластик должен разлагаться в естественных условиях или перерабатываться без вреда для окружающей среды.

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

- Снижение углеродного следа – производство биопластика сопровождается меньшими выбросами CO₂ по сравнению с производством традиционного нефтехимического пластика.

- Сохранение природных ресурсов – использование возобновляемого сырья (растительные масла, крахмал, целлюлоза) снижает зависимость от ископаемых ресурсов.

Научная новизна

Получение экологически чистых биопластиков из картофельного и кукурузного крахмала в лабораторных условиях.

Практическая значимость

Биопластик производится из возобновляемых растительных ресурсов, безопасен для здоровья и может быть широко использован в различных отраслях. Возможность его переработки или компостирования способствует развитию циклической экономики и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Методы исследования

1. Приведение к однородному состоянию;
2. Гидролиз и гелеобразование;
3. Термическая обработка;
4. Формование и охлаждение.

Результаты

1. Через 7 суток клейкость биопластиков исчезла, их поверхность подсохла и начала твердеть. Биопластик, полученный из кукурузного крахмала, сохранил мягкость, продемонстрировал эластичность и растяжимость. В то время как биопластик на основе картофельного крахмала стал более плотным и начал формировать твёрдую структуру.

Рис.1. Биопластик после 7 суток сушки

2. Биопластик из кукурузного крахмала оказался мягким, эластичным, склонным к растяжению, его механическая прочность была на среднем уровне. Напротив, биопластик из картофельного крахмала имел плотную и твёрдую структуру. Он показал высокую механическую прочность и хорошую устойчивость к внешним воздействиям.

Рис.2. Образцы биопластика, полученного из кукурузного и картофельного крахмала с использованием лимонной и уксусной кислот

Рисунок 3 — Растворимость биопластика

1) Растворимость в органических растворителях

Поскольку полярность органических растворителей, таких как спирт, значительно ниже, чем у воды, их молекулы не могут эффективно взаимодействовать с гидроксильными группами молекул крахмала. В результате процесс гидратации в спирте прекращается, полимерные цепи сохраняют свою структурную целостность, и биопластик остаётся в первоначальном состоянии.

2) Растворимость в воде

Высокая полярность воды и водородные связи между её молекулами способствуют процессу гидратации крахмала. В результате крахмальные цепи проходят процесс набухания и распада, и биопластик полностью растворяется (в течение одного часа).

Заключение

Биопластик, предлагая экологически чистую альтернативу традиционным нефтехимическим пластиковым материалам, представляет собой важное направление развития зелёной химии. Его использование способствует снижению загрязнения окружающей среды, уменьшению зависимости от ископаемых ресурсов и развитию циркулярной экономики. Развитие и поддержка инноваций в этой области являются ключевыми шагами на пути к устойчивому будущему.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. S.Pathak,C.L.R.Sneha, B.Matthew Bioplastics: its timeline based scenario challenges//Polym Biopolym Phys Chem.-2014.-№4.-P.84-9
2. Y.Zoungran, E.Lynda, K.Kouadio Dobi-Brice, E.Tchirioua Influence of natural factors on the biodegradation of simple and composite bioplastics based on cassava starch and corn starch//Journal of Environmental Chemical Engineering.-2020.-№8.-P.104396.
3. A.Thakkar, B.Patel, S.Kumar Sahu, V.Kumar Yadav, R.Patel, D.Kumar Sahoo, M.Joshi, A.Patel Potato starch bioplastic films reinforced with organic and inorganic fillers: A sustainable packaging alternative//International Journal of Biological Macromolecules.-2025.-№2(306).-P.141630.
4. Stanley Okafor, A.Adeleke, N.Petrus, Kh.Jakada, A. Olosho, P. Ikubanni, P.Paramasivam Production of bioplastic films from wild cocoyam (*Caladium bicolor*) starch//Results in Engineering.-2024.-№24.- P.103132.
5. Шевченко А. И., Левченко В. С. Биопластики: современное состояние и перспективы развития // Полимерные материалы. — 2021. — №3. — С. 45–52.
6. Sudesh K., Iwata T. Sustainability of biobased and biodegradable plastics // Clean Technologies and Environmental Policy. — 2008. — Vol. 10, No. 2. — P. 207–213.
7. Narancic T., Cerrone F., Beagan N., O'Connor K. Recent advances in bioplastics: Application and biodegradation // Polymers. — 2020. — Vol. 12, No. 4. — Article 920.
8. Мартынов А. И., Куриленко С. А. Биополимеры и биопластики: экологическая альтернатива традиционным материалам // Экология и промышленность России. — 2020. — Т. 24, № 7. — С. 36–42.
9. Ghosh S. K. (Ed.). Bio-Based Polymers and Composites. — Hoboken: Wiley-Interscience, 2011. — P. 480.